

小说与洗衣机

首先，我们来看看小说的定义。

- 1 小说是一种由叙述者向受述者传达一个虚构世界的语言行为。
- 2 小说是一种起源于 17、18 世纪欧洲的、用散文书写的长篇虚构叙事文类，其核心特征在于通过具体细节营造出一种经验实在感。
- 3 小说，是一种以刻画人物形象为中心、通过完整的情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

这三个定义是我从网上看到的，据说是三种被学术界广泛接受的定义。当我看到它们，并且试图理解它们时，我感觉我的脑袋在它们面前缩小了。每当我看到某类学术界发明的术语时，我的脑袋总会产生这种反应并且心里涌现出碰到骗子的感觉。

为了弄清楚这种感觉是否正确，我尝试去理解它们。我采取了一个办法，就把小说这个词汇替换成洗衣机这个我熟悉的词汇，以此来辅助理解，于是这三个定义变成了以下表述。

- 1 洗衣机是一种由洗衣机厂家向客户贩卖的一个物理世界的运动行为。
- 2 洗衣机是一种起源于 1858 年美国的、用塑料和铁构造的具有一定高度的真实机械产品，其核心特征在于通过搅拌营造出一种经验实在感。
- 3 洗衣机，是一种以搅拌衣物为中心、通过完整的搅拌过程和承载能力来反映物理世界的机械设备。

再次审视这三个定义，我似乎懂了，又似乎没懂。说实话，我还是更喜欢另一个简单的定义，就是洗衣机是用来洗衣服的机械，即使它不再通过搅拌完成这一功能或者无法教导我物理世界的规律。为什么我这么喜欢这个简单的定义呢？仔细想一想，或许是那些复杂的定义只是在告诉我现象是什么，却没有告诉我现象是为了什么。

说来有趣，小说作为人造物，出现的历史要远远长于洗衣机，学术界在谈论它的

定义时却从来没有考虑过它的用途。有人会说，“真实感觉”和“社会生活”不是它的用途吗？那真实感觉和社会生活也是洗衣机的用途了。坏就坏在洗衣机真的需要客户，否则学术界或许也能研发出杀人，餐桌，柜子和床等功能，并且制造出一个似乎能说明白又似乎说不明白的词汇来描述它。

我是想说什么？我是想说小说的目的就是讲故事或带来愉悦吗？

绝非如此。因为这也是含糊的说法，跟语言行为和真实的感觉并没有什么分别。今天，我们重新来思考小说的定义。

我们先要否定一种相对主义的观点，最近几十年，这种观念荼毒了很多领域。它在小说领域的表现就是否定任何人有权力对小说下达定义或规范，他们说这是因为小说，尤其是高雅的小说，是一种作者的私人表达。在他们看来，那种考虑读者和市场的想法是一种亵渎艺术的行为。

我不知道私人表达算不算一种定义，但我觉得如果你只是想要私人表达，为什么不把你的小说放到心里或柜子里，而要拿出去发表和卖钱呢？

我们的社会上充满了这种相对主义式的虚伪风气，因为这些相对主义者们交易时少一分也不肯跟对方相对。

当你把信息传递给别人时，你的潜意识里是认为这信息对于别人是有用的，就好像洗衣机说明书对于那些不懂洗衣机的人是有用的。小说作为一种信息的载体，它的价值也在于此，只是它并不关注洗衣机这种具体的机械，而是关注人生的重大问题。

当然，我并不认为关注洗衣机的小说不是小说，只是相比于关注人生重大问题的小说，它的价值相对要小一点，就好比一台老旧的，几乎无法搅拌衣物的洗衣机，不如一台功率好的洗衣机有价值一样，因为前者只对人类有微小的帮助。

这里有一个问题，就是为什么要去关注问题而不是去描写美好呢？假设我们人类生活在完全美好的世界，那我们是不需要小说的，我们自己去体验就好了。现在存在一些描述美好的小说，恰恰是因为我们生活在一个有问题的世界。困苦的人才需要美梦。描写美好恰恰是为了解决问题，即使它有些时候只能起到麻醉的作用。

当我们讨论了小说的价值所在，我们就可以以此为根基，讨论小说的各个成分了。首先是人物。

有人说，小说的任务就是描写人物，比如说人物的性格或者情感。这种说法再次挤掉了读者的位置，让小说脱离了它的目的，也就是存在价值，并且把小说人物当成了自有永有之物去研究。这种泛神论的观念倒是利于这些学者们搞些神秘主义的东西，也就是发表一些对于他们这些信仰者有价值的论文，但是对于其他人却是毫无用处，因为它没有回答一个问题，就是读者为什么要去关注这个人物是谁。我们去认识耶稣，他可以帮我们进天国，这个小说人物又是谁呢？这也是当代一些以疯子为主角的小说无法吸引到读者的原因。因此，小说人物并非小说的目的，小说关注的问题才是。人物的性格和形成其性格的环境只是问题的一部分或问题的背景。小说的情节则是一场辩论，在此过程中，人物采用各种手段去解决问题。如果人物最终解决问题，则他采用的方法就是在其背景下解决问题的最好办法，如果他最终没有解决问题，则整个过程凸显了问题的复杂性。

最后是文字。文字应该帮助读者感知小说中的人生问题和解决方案。有时候，文字的情绪性或美感对于存在情感需求的人来说也会具有帮助，但它不应该妨碍小说的目的，就像精美的洗衣机装饰不能让客户找不到操作按钮一样。

这样，我们就把小说的成分与它的目的结合到了一起。